

ЕКОНОМІКА

УДК 330.556:330.322

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14905160>

Інноваційно-інвестиційні проєкти як основа покращення інтегрованого інвестиційного клімату України

Свінцов Олександр Миколайович

доктор економічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, e-mail: o.m.svintsov@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6047-457X>

Луцик Володимир Петрович

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, e-mail: v.lutsyk@ukr.net

Прийнято: 09.02.2025 | Опубліковано: 21.02.2025

***Анотація. Мета.** Стаття присвячена дослідженню ролі інноваційно-інвестиційних проєктів у формуванні та покращенні інтегрованого інвестиційного клімату України; аналізу чинників, які впливають на ефективність реалізації таких проєктів, та розробці рекомендацій щодо їх впровадження в умовах сучасних викликів і післявоєнного відновлення економіки.*

***Методи.** У дослідженні використано комплексний підхід, що включає загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз і синтез – для вивчення теоретичних засад інноваційно-інвестиційних проєктів та їх впливу на інвестиційний клімат; системний підхід – для оцінки взаємозв'язку між інноваційною діяльністю, інвестиційною політикою та економічним*

розвитком України; статистичні методи – для аналізу динаміки залучення інвестицій та ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів; порівняльний аналіз – для дослідження міжнародного досвіду у формуванні сприятливого інвестиційного середовища та адаптації ефективних практик в Україні; метод експертних оцінок – для визначення ключових чинників, які впливають на успішність реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів.

Застосування цих методів дозволяє всебічно оцінити сучасний стан та перспективи розвитку інтегрованого інвестиційного клімату України.

Результати. У статті обговорюється значення інноваційних проєктів для розвитку інвестиційного середовища, наводяться приклади успішних проєктів та аналізуються механізми залучення інвесторів до впровадження новітніх технологій. Обґрунтовано роль інноваційно-інвестиційних проєктів як ключового елемента покращення інтегрованого інвестиційного клімату України. Автори аналізують сучасну інвестиційну привабливість країни, враховуючи вплив зовнішніх і внутрішніх викликів, таких як військові дії, економічна нестабільність та інфраструктурні втрати. Особливу увагу приділено впровадженню інноваційних підходів у пріоритетні галузі економіки, що сприяють сталому розвитку, цифровізації та підвищенню конкурентоспроможності українського бізнесу на глобальному рівні. Обґрунтовано, що інноваційно-інвестиційні проєкти сприяють модернізації виробничих процесів, впровадженню новітніх технологій, а також підвищенню ефективності використання ресурсів, що є особливо важливим в умовах обмежених фінансових і матеріальних можливостей країни. Доведено, що такі проєкти здатні забезпечити інтеграцію України у глобальні виробничі ланцюги, залучення іноземних інвестицій та розвиток експорту продукції з високою доданою вартістю.

Висновок. Таким чином, вважаємо, що інноваційно-інвестиційні проєкти є не лише основою для відновлення економіки України, але й стратегічним інструментом для закріплення її позицій на міжнародній арені.

Ефективна реалізація таких проєктів потребує комплексного підходу, зокрема створення прозорих умов для інвесторів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів, включаючи активізацію державно-приватного партнерства, податкові стимули та фінансову підтримку критичних секторів економіки. Результати дослідження демонструють, що інноваційно-інвестиційні проєкти можуть стати потужним інструментом для створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні навіть у складних умовах воєнного та післявоєнного періоду.

***Ключові слова:** інвестиції, інтегрований інвестиційний клімат, трансформаційні процеси, реалізація інноваційно-інвестиційних проєктів.*

Innovative investment projects as the basis for improving the integrated investment climate of Ukraine

Svintsov Oleksandr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Drohobytsk State Pedagogical University named after Ivan Franko, str. Ivana Franka, 24, Drohobych, e-mail: o.m.svintsov@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6047-457X>

Lutsyk Volodymyr

a graduate of the second (master's) level of higher education, Drohobytsk State Pedagogical University named after Ivan Franko, str. Ivana Franka, 24, Drohobych, e-mail: v.lutsyk@ukr.net

***Abstract. Purpose.** The purpose of the article is to study the role of innovation and investment projects in the formation and improvement of the integrated investment climate of Ukraine, analyze the factors that affect the effectiveness of the implementation of such projects, and develop recommendations for their*

implementation in the context of modern challenges and post-war economic recovery.

Methods. *The study used a comprehensive approach, including general scientific and special methods: analysis and synthesis - to study the theoretical foundations of innovation and investment projects and their impact on the investment climate; a systemic approach - to assess the relationship between innovation activity, investment policy and economic development of Ukraine; statistical methods - to analyze the dynamics of investment attraction and the effectiveness of the implementation of innovation and investment projects; comparative analysis - to study international experience in forming a favorable investment environment and adapting effective practices in Ukraine; the method of expert assessments - to identify key factors that influence the success of the implementation of innovation and investment projects. The use of these methods allows for a comprehensive assessment of the current state and prospects for the development of the integrated investment climate of Ukraine.*

Results. *The article discusses the importance of innovative projects for the development of the investment environment, provides examples of successful projects, and analyzes mechanisms for attracting investors to the implementation of new technologies. The role of innovative investment projects as a key element in improving the integrated investment climate of Ukraine is substantiated. The authors analyze the country's current investment attractiveness, taking into account the impact of external and internal challenges, such as military operations, economic instability, and infrastructure losses. Particular attention is paid to the implementation of innovative approaches in priority sectors of the economy that contribute to sustainable development, digitalization, and increasing the competitiveness of Ukrainian business at the global level. It is substantiated that innovative investment projects contribute to the modernization of production processes, the introduction of new technologies, and the increase in the efficiency of resource use, which is especially important in the context of the country's limited*

financial and material capabilities. It is proven that such projects are capable of ensuring Ukraine's integration into global production chains, attracting foreign investment, and developing exports of products with high added value.

Conclusion. *Thus, we believe that innovation and investment projects are not only the basis for the recovery of the Ukrainian economy, but also a strategic tool for consolidating its positions in the international arena. The effective implementation of such projects requires a comprehensive approach, in particular, the creation of transparent conditions for investors. Recommendations are proposed to increase the efficiency of the implementation of innovation and investment projects, including the activation of public-private partnerships, tax incentives and financial support for critical sectors of the economy. The results of the study demonstrate that innovation and investment projects can become a powerful tool for creating a favorable investment environment in Ukraine even in the difficult conditions of the war and post-war period.*

Keywords: *investment, integrated investment climate, transformation processes, implementation of innovation and investment projects.*

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та зростання конкуренції за інвестиційні ресурси Україна стикається з проблемою формування сприятливого інвестиційного клімату, який би забезпечив стале економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Одним із ключових інструментів покращення інвестиційної привабливості є реалізація інноваційно-інвестиційних проектів, які сприяють модернізації виробництва, розвитку високотехнологічних секторів економіки та підвищенню ефективності використання ресурсів. Проте впровадження таких проектів супроводжується низкою проблем, зокрема недостатньою розвиненістю інфраструктури, обмеженим доступом до фінансування, високими інвестиційними ризиками та нестабільністю регуляторного середовища. Тому

питання дослідження чинників, які впливають на ефективність реалізації таких проектів, та розробки рекомендацій щодо їх впровадження в умовах сучасних викликів і післявоєнного відновлення економіки України потребує подальшого опрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інвестування в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України є предметом численних наукових досліджень. Батракова Т.І., Курченко М.М. досліджують перспективи та стратегії розвитку міжнародного інвестування в Україні [1]. Питання дослідження шляхів покращення інвестиційного клімату в Україні висвітлюються в роботах Гармати О.В., Кучер В.О., Здреник І.В., Парасюк В.М., Мошляк І.О. [2; 3]. Мороз О. С. акцентує увагу на проблемах розвитку інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. Квасній Л., Сисин Г., Поясник. О. [5], Кубаха Т.[6], Кравченко М., Павленко Т. [7]. У свою чергу, Мошляк І. [8] аналізує вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на інвестиційне середовище України, особливо в контексті економічних криз та збройних конфліктів. Дослідники також наголошують на ключовій ролі міжнародної підтримки у формуванні сприятливих умов для залучення інвесторів. Особлива увага приділяється міжнародному аспекту інвестиційного клімату України під час війни, зокрема співпраці з міжнародними фінансовими установами, такими як МВФ і Світовий банк, з метою залучення ресурсів для економічного відновлення [9]. У цих роботах розглядаються механізми забезпечення інвестиційної безпеки та стабілізації макроекономічної ситуації.

Проте питання дослідження інтегрованого інвестиційного клімату в Україні та інноваційно-інвестиційних проектів як основи його покращення потребує подальшого аналізу ситуації і комплексного дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Враховуючи багатоаспектні дослідження, присвячені питанням інноваційно-

інвестиційного розвитку та формуванню інвестиційного клімату, залишається низка невирішених аспектів, а саме:

- Відсутність цільного підходу до інтеграції інноваційно-інвестиційних проектів у загальнодержавну стратегію економічного розвитку, що знижує ефективність їх впровадження.
- Недостатній рівень координації між державними органами, приватним сектором та міжнародними партнерами у сфері стимулювання інноваційних інвестицій.
- Обмежений доступ до фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів, зокрема для малого та середнього бізнесу.
- Високі регуляторні ризики та нестабільність правового середовища, що підтримують прихід іноземних інвесторів та гальмують довгострокові інвестиції.
- Недостатнє використання цифрових технологій та інтелектуального потенціалу для створення сприятливого інвестиційного клімату.
- Брак ефективних механізмів оцінки результативності впровадження інноваційно-інвестиційних проектів та їх впливу на економічний розвиток.

Розв'язання зазначених проблем потребує комплексного підходу та аналізу чинників, які впливають на ефективність реалізації таких проектів в умовах сучасних викликів і післявоєнного відновлення економіки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження ролі інноваційно-інвестиційних проектів у формуванні та покращенні інтегрованого інвестиційного клімату України, аналіз чинників, які впливають на ефективність реалізації таких проектів, та розробка рекомендацій щодо їх впровадження в умовах сучасних викликів і післявоєнного відновлення економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційно-інвестиційні проекти є важливим інструментом для покращення інтегрованого

інвестиційного клімату України. Вони сприяють модернізації інфраструктури, впровадженню новітніх технологій і розвитку конкурентоспроможності економіки.

Одним із ключових аспектів формування сприятливого інтегрованого інвестиційного клімату є створення прозорих та стабільних умов для ведення бізнесу, які базуються на ефективному регулюванні, мінімізації адміністративних бар'єрів та забезпеченні верховенства права [10].

Рис. 1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України за період 2018–2023 років

*Джерело: побудовано автором на основі [14]

Графік динаміки індексу інвестиційної привабливості України за період 2018–2023 роки показує індекс коливання, а також загальну тенденцію до зниження внаслідок економічних і політичних викликів. Нейтральний рівень позначено пунктирною лінією. «Згідно з дослідженнями Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), у 2023 році індекс інвестиційної привабливості України залишився на неприйнятному рівні, склавши 2,44 бала за п'ятибальною шкалою Лайкерта, хоча є тенденція до зростання відновлення завдяки стійкості економіки та міжнародній фінансовій підтримці» [5, С.1027].

В таблиці 1 представлено комплексний вплив військових дій на інтегрований інвестиційний клімат України та можливі шляхи пом'якшення негативних наслідків.

Таблиця 1

Впливу військових дій на інтегрований інвестиційний клімат України

Аспекти інвестиційного клімату	Негативний вплив військових дій	Можливі позитивні аспекти та шляхи мінімізації наслідків
Залучення іноземних інвестицій	- Зниження довіри інвесторів через високі ризики. - Відтік капіталу до безпечніших країн.	- Впровадження механізмів страхування військових ризиків. - Створення спеціальних економічних зон (СЕЗ).
Вартість інвестицій	- Зростання витрат на реалізацію проєктів через руйнування інфраструктури.	- Отримання міжнародної допомоги для відновлення інфраструктури.
Інфраструктура	- Значні руйнування транспортної, енергетичної та виробничої інфраструктури.	- Використання інноваційних технологій при відновленні, залучення зелених інвестицій.
Економічна стабільність	- Падіння ВВП, зростання інфляції та валютної нестабільності.	- Введення фіскальних стимулів для ключових галузей економіки.
Ризики для інвесторів	- Непередбачуваність військових дій, загроза втрати активів.	- Надання державних гарантій і спрощення процедур вирішення спорів.
Адміністративні бар'єри	- Ускладнення бізнес-процесів через воєнні дії, мобілізацію та нестачу ресурсів.	- Дерегуляція економіки та цифровізація державних послуг.
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ)	- Скорочення обсягів ПІІ у високоризикові сектори економіки.	- Стимулювання ПІІ через податкові пільги та прозорі регуляторні умови.
Внутрішні інвестиції	- Зменшення інвестиційної активності через низький рівень доходів і втрати активів підприємств.	- Створення програм підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ).
Міжнародна співпраця	- Уповільнення економічної інтеграції через дестабілізацію ситуації.	- Розширення міжнародної допомоги, участь у відбудові через донорські програми.
Соціальні фактори	- Зростання безробіття, міграція кваліфікованих кадрів за кордон.	- Підтримка робочих місць через інвестування у критичну інфраструктуру та соціальні проєкти.
Підприємницький клімат	- Зменшення економічної активності в регіонах бойових дій.	- Зміцнення підприємництва через спрощення процедур і доступ до фінансування.

* Джерело: сформовано на основі власних спостережень

Практика показує, що через постійні ризики руйнування інфраструктури та загрози персоналу має місце призупинення або скасування інвестиційних проєктів. Науковці зауважують, що «військові дії у країні призвели до суттєвого скорочення іноземного інвестування з численних причин, включаючи загрозу втрати інвестованих коштів. Це створило складні умови для українського бізнесу й призвело до зростання ризиків, які державне фінансування не завжди може врегулювати». [5, С 1023]

Кубах Т.Г. зауважує, що «іноземні інвестиції, як джерело капіталу є більш привабливим, ніж кредитні ресурси, які помножують загальний державний борг». [7]

Графік на Рис. 2 ілюструє динаміку прямих іноземних інвестицій в Україні за 2016–2023 роки. Він показує значні обсяги, включаючи різке зниження обсягів інвестицій у 2020 році (-868 млн дол. США), а також поступове відновлення після цього періоду.

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну

*Джерело: сформовано на основі [12; 13; 15]

Вважаємо, що залучення іноземних та внутрішніх інвесторів потребує впровадження комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури, розвиток людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Також важливою умовою для стимулювання інвестицій є ефективна фіскальна політика, яка передбачає раціональне використання податкових і бюджетних інструментів з метою підтримки пріоритетних секторів економіки. Особливу увагу слід приділити забезпеченню фінансової стабільності, запобіганню ризикам волатильності національної валюти та створенню умов для довгострокового планування бізнесу. Практика демонструє значний негативний вплив війни на економіку України, зокрема на інвестиційну привабливість країни. Військові дії спричиняють руйнування критичної інфраструктури, транспортних мереж, виробничих потужностей, що ускладнює ведення бізнесу та реалізацію інвестиційних проєктів. Зростання ризиків, пов'язаних із безпекою, відлякує іноземних інвесторів, які прагнуть захистити свої активи від непередбачуваних втрат.

Дестабілізація економіки, зокрема коливання валютного курсу, інфляція та зниження платоспроможності населення, додатково ускладнюють залучення інвестицій. Через відтік капіталу та скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій зменшується ресурсна база для розвитку ключових галузей.

Таблиця 2

Аналіз основних аспектів реалізації інвестиційних проєктів і перспективи їх розвитку в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення

Аспекти/Чинники	В умовах воєнного стану	У післявоєнний період
Фінансування	Обмеженість ресурсів, орієнтація на міжнародну допомогу та гранти	Залучення приватних інвестицій, державних коштів, міжнародних кредитів
Інфраструктура	Руйнування критичної інфраструктури, пріоритет на екстрене відновлення	Комплексна модернізація та інноваційний розвиток інфраструктури
Ризики	Високий рівень військових ризиків, невизначеність політичної ситуації	Зниження військових ризиків, стабілізація політичної та економічної ситуації
Інвестиційний клімат	Підвищений рівень недовіри з боку інвесторів, низька ліквідність ринків	Покращення регуляторної бази, створення стимулів для інвесторів, гарантії захисту прав інвесторів

Аспекти/Чинники	В умовах воєнного стану	У післявоєнний період
Державна підтримка	Фокус на підтримці критичних галузей (енергетика, оборонна промисловість)	Розширення програм державного партнерства, стимулювання інвестицій у соціальні та інноваційні проекти
Технологічний розвиток	Мінімізація витрат на інновації, акцент на забезпеченні основних потреб	Впровадження інноваційних технологій, цифровізація економіки
Залучення іноземних інвесторів	Низька активність через високі ризики, підтримка через міжнародні фінансові організації	Активізація співпраці з міжнародними партнерами, залучення інвесторів через гарантії та пільгові умови
Юридична стабільність	Зміни у законодавстві для адаптації до умов воєнного стану	Гармонізація законодавства з європейськими стандартами, стабільність регуляторного середовища
Перспективи розвитку	- Створення фондів для відновлення інфраструктури; посилення міжнародного партнерства.	- Розвиток регіонів з урахуванням їхніх ресурсних переваг. - Формування нових галузей, орієнтованих на експорт.

* Джерело: сформовано на основі [15]

Окрім того, війна спричиняє суттєве збільшення державних витрат на оборону, що знижує можливості фінансування інших секторів економіки, зокрема програм підтримки бізнесу чи створення сприятливих умов для інвестицій. Погіршення соціально-економічної ситуації, міграція кваліфікованих кадрів за кордон та зростання безробіття також створюють додаткові виклики для бізнесу та інвесторів.

Проте, у довгостроковій перспективі війна відкриває можливості для відновлення економіки за рахунок нових форматів міжнародної співпраці, програм підтримки та інвестицій у відбудову інфраструктури. Впровадження інноваційних підходів до відновлення та створення прозорого інвестиційного середовища можуть сприяти покращенню інвестиційної привабливості України після завершення військових дій.

На нашу думку, необхідно враховувати глобальні тренди сталого розвитку, які зумовлюють перехід до екологічно орієнтованої економіки. В цьому плані також важлива роль належатиме впровадженню інноваційно-

інвестиційним проектам, які є одним із механізмів для подолання наявних проблем. Вони повинні охоплювати [11]:

1. Проекти у сфері енергетики:

- Впровадження відновлюваних джерел енергії (сонячна, вітрова, біоенергетика).
- Модернізація енергетичної інфраструктури для зниження втрат та підвищення енергоефективності.

2. Інфраструктурні проекти:

- Розвиток транспортної інфраструктури (будівництво доріг, мостів, логістичних хабів).
- Вдосконалення комунікаційних мереж та цифровізації.

3. Технологічні інновації:

- Створення технопарків та інноваційних хабів.
- Розвиток стартап-екосистеми та підтримка технологічного підприємництва.

4. Агропромисловий сектор:

- Впровадження сучасних технологій у сільському господарстві (агродрони, точне землеробство).
- Розвиток логістики та переробної промисловості для експорту продукції.

В таблиці 3 наведено приклади успішних проектів, які сприяли покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Таблиця 3

Приклади успішних інвестиційних проектів в Україні

Назва проекту	Суть проект	Результати	Чинники успіху
Індустріальний парк «Біла Церква»	Створення сучасного індустріального парку для залучення інвесторів.	Створено понад 1 000 робочих місць, надано пільгові умови для оренди.	Пільгове оподаткування, модернізована інфраструктура, міжнародне партнерство.
«Зерновий Альянс» – агробізнес	Інвестиції в технології вирощування зернових культур і модернізацію елеваторів.	Підвищення врожайності, ефективний експорт до країни ЄС.	Прозорі умови співпраці з міжнародними банками, екологічні стандарти.

Назва проекту	Суть проект	Результати	Чинники успіху
IT-хаб у Львові – SoftServe R&D Center	Створення інноваційного центру досліджень і розробка для IT-галузі.	Створено понад 3 000 робочих місць, залучено іноземних клієнтів.	Підтримка місцевої влади, податкові пільги, інтеграція з європейськими ринками.
Вітрова електростанція «Сиваш»	Побудова однієї з найбільших вітрових електростанцій за участю норвезької компанії NBT.	Потужність понад 250 МВт, виробництво екологічної енергії.	Державні гарантії для інвесторів у галузі відновлювальної енергетики.
Модернізація аеропорту «Бориспіль»	Розширення інфраструктури, будівництво нового терміналу, оновлення технічного обладнання.	Збільшення пасажиропотоку до 18 млн осіб/рік, підвищення привабливості для міжнародних авіаперевізників.	Фінансування від ЄБРР, стратегічний розвиток інфраструктури.

*Джерело: сформовано на основі [12]

Наведені приклади показують ефективність інвестицій у різних секторах економіки України, підкреслюючи основні чинники їх успішності. Це свідчить про те, що за сприятливих умов та грамотного підходу до інвестування можна досягти вагомих результатів у різних галузях економіки.

Висновки. Інноваційно-інвестиційні проекти відіграють вирішальне значення для покращення інтегрованого інвестиційного клімату України. Їх успішна реалізація вимагає комплексного підходу, який передбачає підтримку з боку держави, ефективне управління ресурсами та міжнародну співпрацю. Подолання існуючих викликів і ризиків відкриває нові перспективи для економічного відновлення та сталого розвитку країни. Важливо також активізувати інституційну підтримку та сприяти зростанню довіри інвесторів через створення прозорого й передбачуваного середовища. Впровадження інноваційних підходів у фінансове та правове регулювання дозволить Україні посилити свої позиції на міжнародній арені та залучити необхідні ресурси для сталого економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Батракова Т.І., Курченко М.М. Перспективи та стратегії розвитку міжнародного інвестування в Україні. *Young Scientist*. № 7 (131). 2024. С. 205 – 210
2. Гармата О.В., Кучер В.О., Здреник І.В., Парасюк В.М. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. №3. С. 189 – 197
3. Мошляк І. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2019., вип. 54 Т. 2. С. 65-71. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71>. (дата звернення: 18.01.2025).
4. Мороз О. С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. *Економічний простір*, 2020. (154), С. 46-50. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-8> (дата звернення: 18.01.2025).
5. Квасній Л.Г., Сисин Г.І., Поясник О.С. Вплив воєнного стану на інтегрований інвестиційний клімат в Україні. *Успіхи і досягнення у науці*, 2024. № 10(10). С.1019 – 1032
6. Кубах Т.Г. Інвестиційний клімат держави: теоретичний та практичний аспекти. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2604> (дата звернення: 08.02.2025).
7. Кравченко М., Павленко Т. Проблеми забезпечення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств: макроекономічні аспекти. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1887/1817> (дата звернення: 20.01.2024).
8. Мошляк І. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2019, вип. 54 Т. 2. С. 65-71. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71>. (дата звернення: 06.02.2025).

9. Нечипорук О. Проблема залучення іноземних інвестицій в Україні під час війни. *Економіка та суспільство*. 2023. № 54. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2714> (дата звернення: 06.02.2025).

10. Торбич Б. В., Волос М. В., Гарбуз М. О., Соколов А. В., Солодкий І. С., Якубець М. Р. Принципи покращення інвестиційного клімату в умовах воєнного стану. *Академічні візії*. Вип. 27. 2024. С. 1-7.

11. Kvasnii L.G., Moravska O.V., Soltysik O.O., Shulzhyk Yu.O., Shcherban O. Ya., Vovk S.O. Eco-Industrial Parks of the Lviv Region as a Factor of the Inclusive Development of the Western Region of Ukraine. *Studia Regionalne i Lokalne*. 2024. Special Issue. PP.74–89

12. World Investment Report 2023. United Nations Conference on Trade and Development. URL: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023> (дата звернення: 05.02.2024).

13. Інвестиції в Україну та відновлення економіки. Міністерство економіки України. Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації, 21/12/2022. Державні сайти України. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=62bfd716-8665-4a4c-9e2d-6325ba53b3c8&title=InvestitsiiVUkrainuTaVidnovlenniaEkonomiki> (дата звернення: 05.02.2024).

14. Індекс інвестиційної привабливості України 2023. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/EBA-InvestIndex_-2023_UA.pdf (дата звернення: 05.01.2024).

15. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/> (дата звернення: 05.01.2024).